

Структурно-семантический анализ наречий русского языка (Structural-semantic analysis of Russian adverbs)

Замалеева Элианора Ильсуровна
Независимый соискатель

АННОТАЦИЯ

В научном тезисе представлен структурно-семантический анализ наречий русского языка на основе комплексного учёта грамматических, семантических и функциональных признаков. Рассмотрены основные этапы изучения категории наречия в отечественной лингвистике — от синтаксического подхода, в рамках которого наречие трактуется как «признак признака» и не выделяется в самостоятельную часть речи, до морфологического и лексико-грамматического подходов, закрепивших за наречием особый статус. Особое внимание уделено взглядам Н.М. Александрова, К.С. Аксакова, Ф.И. Буслаева, А.А. Потебни, А.М. Пешковского, А.А. Шахматова и В.В. Виноградова, внёсших значительный вклад в разработку теории наречия. Описаны принципы разграничения наречий с другими частями речи, особенности их словообразования, грамматические характеристики и синтаксические функции. Рассмотрены классификации наречий, в частности деление на определительные и обстоятельственные, с выделением семантических подгрупп последних (места, времени, причины, цели и др.). Работа обосновывает необходимость комплексного подхода, учитывающего морфологические, синтаксические и семантические параметры при исследовании наречий.

ABSTRACT

The thesis presents a structural and semantic analysis of Russian adverbs based on a comprehensive consideration of grammatical, semantic, and functional features. It examines the main stages in the study of the adverb category in Russian linguistics — from the syntactic approach, in which the adverb is interpreted as a “modifier of a modifier” and not recognized as an independent part of speech, to morphological and lexico-grammatical approaches that have established its special status. Particular attention is given to the views of N.M. Aleksandrov, K.S. Aksakov, F.I. Buslaev, A.A. Potebnya, A.M. Peshkovsky, A.A. Shakhmatov, and V.V. Vinogradov, who have made significant contributions to the theory of adverbs. The article describes the principles for distinguishing adverbs from other parts of speech, their word-formation patterns, grammatical characteristics, and syntactic functions. Classifications of adverbs are considered, particularly the division into qualificative and adverbial types, with the identification of semantic subgroups of the latter (place, time, cause, purpose, etc.). The study substantiates the need for an integrated approach that takes into account morphological, syntactic, and semantic parameters in the analysis of adverbs.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

наречие, русский язык, структурно-семантический анализ, части речи, лексико-грамматическая классификация, обстоятельственные наречия, определительные наречия, синтаксические функции, словообразовательные модели, грамматические признаки.

KEYWORDS

adverb, Russian language, structural and semantic analysis, parts of speech, lexico-grammatical classification, adverbial adverbs, qualificative adverbs, syntactic functions, word-formation patterns, grammatical features.

Как известно, выделение самостоятельной части речи основывается на комплексе трёх взаимосвязанных признаков: грамматического, семантического и функционального.

Исследователи отмечают, что наречия образуют очень своеобразный разряд слов, так как к ним во всех языках относятся только слова, производные от других разрядов слов — имен существительных, прилагательных, глаголов и т.д. И в этой связи Н.М.Александров отмечает: «<...> наречия — это производный разряд слов, специально предназначенный для присоединения к глаголу, хотя употребляющийся и с именами прилагательными в качестве усилительных и модальных слов, а также с отглагольными существительными, при которых мыслится глагол».¹ Такое положение наречия в системе категории частей речи, по мнению автора, заставляет языковедов искать внутреннее единство этой категории на путях семантического и структурного изучения.

Анализ научных источников свидетельствует о том, что статус наречия как особой части речи в конкретных языках рассмотрен с разной степенью полноты и точности. При этом наречие выделяется, преимущественно, на основе семантического и/или синтаксического признаков. В силу сложной природы наречия, связанной тем, что оно в формальном отношении недостаточно чётко противопоставлено другим частям речи, его грамматические характеристики по конкретным языкам изучены значительно меньше. Это вызывает ряд нерешённых вопросов, разноречивых мнений и суждений.² К их числу относятся проблема границ наречия, принципы отграничения его от смежных частей речи, т.е. существительных, прилагательных, служебных слов, а также от обстоятельств времени, места, способа, меры и степени, образа действия, с которыми они зачастую смешиваются.³

Что касается изучения наречия в русском языке, учёные отмечают, что оно в целом исследовано достаточно подробно. Рассмотрены общие и частные вопросы, к числу которых относятся природа наречия, основные принципы разграничения

¹ См. Александров Н.М. Проблемы второстепенных членов предложения в русском языке. // Ученые записки ЛГПУ им. А.И.Герцена. - Т. 236. -Л., 1963. Автор отмечает, что в этом смысле «кадверб» - совершенно правильное его наименование (С.109).

² Александров Н.М. Проблемы второстепенных членов предложения в русском языке // Ученые записки ЛГПУ им. А.И.Герцена. - Т. 236. -Л., 1963.; Копосов Д.Р. Наречие: динамика классификации феномена// Ученые записки Казанского государственного университета – 2008. – Том 150. № 6. – С. 1-9.; Савелова Л.А. Семантика и прагматика русского наречия: дисс...канд. филол. наук. – Саратов, 2009.; Ахмедова Н.К. Семантико-грамматическая характеристика наречия в таджикском и английском языках: дисс. канд. фил. наук. – Душанбе, 2009.; Сурган М.А. К вопросу об объеме наречия как части речи в современном русском языке // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – 2014. – Том 27 (66). № 1. Ч.1 – С. 139-144. и др.

³ По мнению А.Брандера, наречия возникали как средство выражения обстоятельственной характеристики действия или состояния. Они формировались в языке в связи с развитием абстрактного мышления и языкового выражения отвлеченных грамматических значений времени, пространства, способа, степени или меры. Брандер А. Наречия в кругу частей речи: история их возникновения (образования). // Sbornik praci filozoficke fakulty brenske university. A, Rada jazykovedna.vol. 51, iss. A50. Brno: 2002. – 81-88 с., а также Филипенко, Т. В. Внутренняя форма идиом в когнитивной перспективе // Вестник Московского университета. Сер.19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2001. – N 4. - С. 95-96. По мнению Т.В.Филипенко, служебные слова (предлоги, союзы и частицы) не изменяются, тем самым они по чисто морфологическому критерию слабохарактеризованы и не могут быть отделены, как друг от друга, так и от наречий (если не относить сравнительную степень к наречию). Единственный тип морфологического анализа, которому они подлежат, — словообразовательный, разграничивающий непроизводные и производные наречия от служебных слов (сильно, вдобавок, благодаря, прямо), а внутри последних — различные словообразовательные типы. Разграничение наречий и производных служебных слов усложняется активной в этой зоне межчастеречной омонимией / полифункциональностью (ср. прямо — наречие и частица, около — наречие и предлог). В ранней русской традиции до середины XIX века (например, у М.В.Ломоносова) частицы объединялись с наречиями.

наречия и других частей речи. Кроме того, рассматривались семантика наречий, словообразовательные модели, омонимия с другими частями речи, а также функции в предложении. Особое внимание уделено классификациям наречий, основанным на различных признаках. Вместе с тем определены аспектуальные характеристики наречия, системные связи его семантики и синтаксических функций, использование в разных функциональных стилях.⁴

Впервые эти вопросы были сформулированы в Российской грамматике М.В.Ломоносова, в которой наречие включено в общую категорию частиц, местоимений и междометий.⁵ Первоначально интерес учёных вызывали, главным образом, вопросы о частеречном статусе наречия, о специфике его грамматических форм и синтаксической обусловленности категориальных признаков (Аксаков, 1880; Буслаев, 1959, 1992; Пешковский, 1956; Потебня, 1958; Шахматов, 1952; Щерба, 1957 и др.).

Эта точка зрения была поддержана К.С. Аксаковым, утверждавшим, что частью речи мы можем назвать то, что «<...> получило в слове особую форму, особый отдел, наречие своей особой формы (в слове) не имеет <...>, наречие выражает лишь отношение, то есть это синтаксическое (не морфологическое – разрядка Э.З.) явление. Наречием могут быть разные части речи, в разных отношениях употребляемые».⁶ Этому принципа рассмотрения придерживался и Ф.И. Буслаев, ср.: «Наречие не есть особая часть речи; это понятие синтаксическое, которое может быть выражено целым предложением».⁷

А.А. Потебня, не отвергая синтаксическую точку зрения на наречие, вернул его в систему знаменательных частей речи. Рассматривая члены предложения в сопоставлении с частями речи, А.А.Потебня приходит к выводу, что части речи возникают из членов предложения путем их формализации, закрепления за ними постоянных, устойчивых средств выражения. Таким образом, части речи, в том числе и наречие, есть не что иное, как грамматизованные члены предложения. Говоря о грамматическом значении наречия, А.А. Потебня отмечает, что эта часть речи выражает признак, «<...>, связуемый с другим признаком, данным или возникающим, и лишь через его посредство относимый к предмету (субъекту, объекту), а сам по себе не имеющий с ним никакой связи».⁸ При этом автор трактует наречие как «<...> особую форму, приданную обстоятельственным словам», не отвергая при этом синтаксическую точку зрения на наречие как на несогласуемый «признак признака».⁹ Этот подход получил дальнейшее развитие в трудах А.А. Шахматова и А.М. Пешковского.

В центре внимания А.М.Пешковского находятся морфологические признаки русского наречия вне их связи с семантическими и синтаксическими признаками. Он считал наречие категорией «целиком синтаксической».¹⁰

⁴ Александров Н.М. Проблемы второстепенных членов предложения в русском языке // Ученые записки ЛГПУ им. А.И.Герцена. - Т. 236. -Л., 1963. - С. 109;

⁵Ломоносов М.В. Российская грамматика: Unferanderter fotomechanischer Nachdruck der Originalausgabe 1755 nach dem Exemplar der Universitätsbibliothek Rostock. Leipzig, 1972 (Репринтное издание. Лейпциг, 1972).

⁶ Цит. по: Савелова Л.А. Семантика и прагматика русского наречия: автореферат дисс...канд. Филол. наук. – Ставрополь, 2009.- С.3.

⁷Идею Ф.И.Буслаева о возможном параллелизме наречия и синтаксического конструкта (т.е., целого предложения) упоминает и Л.А.Савёлова. См. Буслаев Ф.И. Историческая грамматика русского языка. - М., 1959., где автор исключает наречие из частеречной системы.

⁸ Потебня А.А. Из записок по русской грамматике.Т.1-2. –М., 1958. - С 35.

⁹Цит.по: Савелова Л.А. Семантика и прагматика русского наречия: автореферат дисс...канд. филол. наук. – Ставрополь, 2009. - С.5.

¹⁰ Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. - М., 1928. - С 64. См. Сурган М.А К вопросу об объеме наречия как части речи в современном русском языке // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – 2014. – Том 27 (66). № 1. Ч.1 – С. 144; Савелова Л.А.

Части речи, как их понимал А.М. Пешковский, – не слова, а формы (ряды форм слов и словосочетаний), то есть формальные категории существительности (предметность), глагольности (действенность), прилагательности (качество), и наречности (признак признака). Отождествив части речи с формальными категориями, А.М.Пешковский распределил их между синтаксическими (падеж, род и число прилагательных, время, лицо, число глаголов) и несинтаксическими (род и число существительных, вид и залог глагола).¹¹ При этом категория наречия поставлена в один ряд с категорией падежа, и вместе они противостоят как категории «целиком синтаксические» прочим частям речи, а заодно и виду, залогу и т. д., как несинтаксическим категориям. Значение «<...> признак признака» у наречия, по мнению ученого, выражается, прежде всего, синтаксическим употреблением, а кроме того целой серией морфологических примет (формами на -о, на -ски без префикса и с префиксом по-; формами на -ьи с префиксом по- и без него и т. д.).¹² Отличие наречий от всех остальных частей речи А.М. Пешковский видел в том, что именно в этой категории огромное место занимают бесформенные (лишенные форм словоизменения) слова. Эти слова ученый называет «синтаксическими наречиями».¹³ Синтаксической точке зрения на наречие в русском языкознании была противопоставлена морфологическая. Представители Московской лингвистической школы во главе с Ф.Ф.Фортунатовым предлагали делить слова на два класса: с формами словоизменения и без форм словоизменения. Второй класс делился, в свою очередь, на слова с формами словообразования и слова, не имеющие вообще никаких форм. Таким образом, наречия – это слова без форм словоизменения, но с формами словообразования.

А.А. Шахматов полагал, что наречие в известном смысле занимает центральное место в системе частей речи. Он включил в разряд наречий вводные слова и междометия. «Наречие, – писал А.А. Шахматов, – может быть определено, во-первых, как отвлеченное название признака или отношения, во-вторых, как название признака или отношения в их сочетании с другими признаками. Отсюда тесная связь наречия с другими частями речи, переход их в наречие, их адвербиализация».¹⁴ При этом А.А. Шахматов подчёркивает, что наречие как часть речи особенно близко к прилагательному и «<...>, отличается от него лишь отсутствием форм согласования». В этой связи он подчёркивает способность наречия определять признак действия, выраженного глаголом и шире - сказуемым, аналогично тому, что прилагательное определяет признак предмета при имени существительном и – шире подлежащем и дополнении. В то же время, в отличие от имени

Семантика и прагматика русского наречия: автореферат дисс...канд. филол. наук. – Ставрополь, 2009. - С.8. Как отмечает Д.Р. Копосов, противопоставление основы и формальной принадлежности, по Ф.Ф.Фортунатову, обнаруживается далеко не у всех наречий. На основании этого наречия разделены на два разряда: наречия грамматические (весело, по-приятельски и т. п.) и неграмматические (вчера, здесь, долой и т. п.). В связи с этим дееспричастия и инфинитивы, по фортунатовской классификации, находятся в одном классе с наречиями.

¹¹ Следует отметить, что под понятиями «синтаксический/ несинтаксический» признаки А.М.Пешковский имеет ввиду противопоставление морфологических признаков в зависимости от того, являются ли они согласуемыми категориями (как, например, род, число, падеж и т.п. прилагательных) или лексико-грамматическими (род, число существительных, переходность, залог, вид глаголов).

¹²Цит. по: Савелова Л.А. Семантика и прагматика русского наречия: автореферат дисс... канд. филол. наук. – Ставрополь, 2009. - С.7.

¹³ По мнению М.А.Сурган, это явление можно трактовать как «расслоение» наречия на различные функциональные подгруппы. В частности, автор отмечает, что в истории языкознания взгляд на наречия неоднократно менялся, что вызвано разнородностью его грамматических примет в русском языке. См. Сурган М.А. К вопросу об объеме наречия как части речи в современном русском языке. // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – 2014. – Том 27 (66). № 1. Ч.1 – С. 144.

¹⁴ Шахматова А.А. Из трудов А.А.Шахматова по современному русскому языку. – М., 1952. - С.129.

прилагательного, по А.А. Шахматову, «<...>, наречие при благоприятных условиях переходит в служебные части речи, то есть в предлог и союз», что позволило ученому сделать вывод о том, что наречие «<...>, занимает, таким образом, середину между прилагательным, с одной стороны, служебными частями речи – с другой».

Новый этап в структурно - семантическом изучении наречия начался с работ В.В. Виноградова.¹⁵ При выделении частей речи В.В. Виноградов учитывал всю совокупность признаков – морфологических, синтаксических и семантических. Объединяя морфологический и синтаксический взгляды на наречие, он дал этой части речи следующее определение: «Наречие – это грамматическая категория, под которую подводятся несклоняемые, неспрягаемые и несогласуемые слова, примыкающие к глаголу, к категории состояния, к именам существительным, прилагательным и производным от них (например, к тем же наречиям) и выступающие в синтаксической функции качественного определения или обстоятельственного отношения. Наречия морфологически соотносительны с именами существительными, прилагательными, глаголами, с местоимениями и именами числительными»¹⁶

Таким образом, выделение частей речи основывается на применении комплексного метода, в рамках которого в равной степени учитываются, и синтаксический, и семантико-морфологический аспекты. Результатом этого подхода явилась принятая в русистике лексико-грамматическая классификация наречий, включающая определительные и обстоятельственные наречия. Следует отметить, что более подробно описаны обстоятельственные наречия. В частности В.В. Виноградов выделил такие семантические группы обстоятельственных наречий, как наречия места, времени, причины, цели и т.д.

В развитие этой идеи Д.Р.Копосов подчёркивает, что противопоставление определительных и обстоятельственных наречий может быть представлено в двух трактовках: 1) описание лексико-семантических особенностей определительных наречий, что диктуется необходимостью объяснить способность ряда единиц образовывать степень сравнения; 2) описание в основном синтаксических функций и лексико-грамматической валентности – для обстоятельственных.¹⁷

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Результаты структурно-семантического изучения наречия в русском языке можно сформулировать в следующих положениях.

1. Наречие трактуется как самостоятельная часть речи на базе трёх взаимосвязанных признаков: формальном (т.е. морфологическом), семантическом и синтаксическом.

¹⁵Новейшие исследования наречия в русском языке связаны с развитием его идей, в частности: рассмотрением наречия в ракурсе истории русского языка, а также семантики диалектных наречий. См., например: Савелова Л.А. Семантика и прагматика русского наречия: дисс... канд. филол. наук. – Ставрополь, 2009., а также: Мельчук И.А. Русский язык в модели «Смысл-Текст».- М., 1995.; Апресян Ю.Д. Интегральное описание языка и системная лексикография. Т. 2. - М., 1995.; Падучева Е.В. Давно и долго// Логический анализ языка: Язык и время.- М., 1997. и др.

¹⁶ Виноградов В.В. Русский язык (Грамматическое учение о слове). - М., 1986. - С. 282, а также см. Копосов Д.Р. Наречие: динамика классификации феномена// Ученые записки казанского государственного университета– 2008. – Том 150. № 6, где отмечено, что «разработанная В.В. Виноградовым классификационная система лежит в основе Академических грамматик, получила распространение в школьной и вузовской практике грамматического анализа. Ее несомненным достоинством оказывается идея совмещения двух критериев определения – морфологического и синтаксического – в противовес предшествующим монокритериальным концепциям.» (С. 6)

¹⁷ Копосов Д.Р. Наречие. Динамика классификации феномена// Ученые записки Казанского государственного университета– 2008. – Том 150. № 6. Последнее, по его мнению, вполне понятно, поскольку именно лексико-грамматическая сфера наиболее выразительна в рамках указанного противопоставления (С.7).

2.С точки зрения морфологических признаков наречия, в частности определительные наречия на -о, и -е, характеризуются категорией степеней сравнения, к которым относятся положительная, сравнительная и превосходная.

3.Категориальная семантика наречий определяется как признак действия или другого признака.

4.С точки зрения синтаксической наречие относится к глаголу и характеризует глагольное действие, выполняя функции обстоятельств времени, места, способа, образа действия и т.д.

5.Рассмотрены основания и типы семантических классификаций наречий, их функции в предложении.

6.Выделены и описаны словообразовательные модели русских наречий.

Новейшие исследования наречия в русистике связаны с: 1) когнитивно-прагматическим подходом, т.е. изучение в плане их роли в создании целостной картины мира человека; 2) функциональным подходом, т.е. использованием наречий в разных типах дискурса, в том числе в традиционных текстах устной народной культуры.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Александров Н.М. Проблемы второстепенных членов предложения в русском языке. // Ученые записки ЛГПУ им. А.И.Герцена. - Т. 236. -Л., 1963
2. Копосов Д.Р. Наречие: динамика классификации феномена// Ученые записки Казанского государственного университета – 2008. – Том 150. № 6. – С. 1-9.;
3. Савелова Л.А. Семантика и прагматика русского наречия: дисс...канд. филол. наук. – Саратов, 2009.;
4. Ахмедова Н.К. Семантико-грамматическая характеристика наречия в таджикском и английском языках: дисс. канд. фил. наук. – Душанбе, 2009.;
5. Сурган М.А. К вопросу об объеме наречия как части речи в современном русском языке // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – 2014. – Том 27 (66). № 1. Ч.1 – С. 139-144. и др.
6. Брандер А. Наречия в кругу частей речи: история их возникновения (образования). // Sbornik praci filozoficke fakulty brenske university. A, Rada jazykovedna.vol. 51, iss. A50. Vrno: 2002.
7. Филипенко, Т. В. Внутренняя форма идиом в когнитивной перспективе // Вестник Московского университета. Сер.19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. - 2001. – N 4.
8. Ломоносов М.В. Российская грамматика: Unferanderter fotomechanischer Nachdruck der Originalausgabe 1755 nach dem Exemplar der Universitätsbibliothek Rostock. Leipzig, 1972 (Репринтное издание. Лейпциг, 1972).
9. Потебня А.А. Из записок по русской грамматике.Т.1-2. –М., 1958
10. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. - М., 1928. - С 64. См. Сурган М.А К вопросу об объеме наречия как части речи в современном русском языке // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – 2014. – Том 27 (66). № 1. Ч.1